

MODERNO EM CRISE: uma reflexão sobre a arquitetura moderna, a identidade nacional e os canteiros de obras de Brasília

TAKAHASHI, BEATRIZ DA SILVA.

CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória». Grupo de Investigação Património Material e Imaterial. Porto, Portugal. beatriztakahashi11@gmail.com

RESUMO

Este artigo é um desdobramento dos questionamentos levantados na dissertação de mestrado defendida em 2019 para obtenção de título de grau de Mestre em História da Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É estabelecido como objetivo uma reflexão sobre o modelo de produção da arquitetura moderna brasileira, tendo sido a mesma orientada pelo ideal de modernização e pela busca da identidade nacional promovida pelo Estado. Para tal, a metodologia é baseada numa bibliográfica abrangente, tendo como estudo de caso a construção de Brasília, visto que esta foi a maior realização do referido movimento. Num primeiro momento, é discutida a construção da identidade brasileira, a relação da arquitetura moderna e o Estado, tendo sido este seu grande mecenas. Por fim, no segundo momento são abordadas as questões da mão de obra e do sistema construtivo – nomeadamente o concreto – empregados na construção da nova capital.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; modernismo; Brasília; identidade nacional; canteiro de obra.

ABSTRACT

This paper is based on the questionings developed during the master's final thesis "Architecture in span – Internship at Casa da Arquitectura (Matosinhos)", presented in 2019 to obtain the degree of Master in Art History, Heritage, and Visual Culture at the Faculty of Arts of University of Porto. This study proposes a reflection about the production model of Brazilian modernist architecture, which was guided by both ideal of modernization and search for national identity. Therefore, Brasília is presented as the case study in face of its symbolism as the greatest achievement of modern movement and the influence of the Brazilian State. The methodology combines a diversified bibliography in order to discuss the construction of nationhood, as well as the relationship between architecture and State. Accordingly, this study also addresses the working conditions faced by the workers by relating them to the constructive system employed in Brasília's construction, namely the concrete.

Keywords: Modern architecture; modernism; Brasília; nationhood; building sites.

O problema da identidade nacional e a arquitetura moderna

A questão da identidade nacional foi um tema amplamente debatido por autores de diferentes áreas do conhecimento e, embora a arquitetura moderna brasileira a tenha assumido como parte do seu discurso – cujo apogeu foi a construção de Brasília –, as primeiras reflexões sobre o tema não partiram dos arquitetos, como afirmam Segawa (1999)¹, Carranza e Lara (2014)². Na verdade, a primeira delas vem do campo das artes literárias através de Oswald de Andrade (1890-1954), no âmbito da Semana de Arte Moderna de 1922 em “Manifesto Pau-Brasil”, quando o poeta subverte ao colocar o europeu como receptor da cultura transmitida pelo indígena. Neste momento ainda era escasso o interesse da arquitetura pela brasilidade, visto que muitos ainda estavam voltados aos estudos historicistas. Por fim, o modernismo via as artes foi responsável por levantar a problemática da nacionalidade ao defender a formação de uma cultura que refletisse o país no qual ela é originada (SEGAWA, 1999).

Foi profunda, portanto, a viravolta valorativa operada pelo Modernismo: pela primeira vez o processo em curso no Brasil é considerado e sopesado diretamente no contexto da atualidade mundial, como tendo algo a oferecer no capítulo. Em lugar de embasbacamento, Oswald propunha uma postura cultural irreverente e sem sentimento de inferioridade, metaforizado na deglutição do alheio: cópia sim, mas regeneradora. (SCHWARZ, 2002, p. 37-38)

Posteriormente, Schwarz (2002)³ reorganiza e atualiza estas questões colocadas anteriormente por Oswald ao expor o constante mal estar do que é ser brasileiro e seus respectivos objetos identitários. Para este autor, tal sentimento de inadequação experimentado pelos brasileiros seria reforçado por uma valorização de ideologias europeias e norte americanas em detrimento da realidade do país. Além dele, Ribeiro (1995, p. 130) reforça este mal estar ao definir o povo brasileiro como sendo “uns latinos tardios de

¹ “Os arquitetos da Semana de Arte Moderna não ostentavam uma consistência programática como os seus colegas literatos ou artistas plásticos.” (SEGAWA, 1999, p.43)

² “A primeira fase do modernismo na América Latina foi promovida por artistas e escritores, principalmente da elite, que estavam retornando aos seus países após viver, estudar e trabalhar na Europa durante um tempo.” (CARRANZA; LARA, 2014, p.35)

³ “Brasileiros e latino-americanos fazemos constantemente a experiência do caráter *posticho*, *inautêntico*, *imitado* da vida cultural que levamos. Essa experiência tem sido um dado formador de nossa reflexão crítica desde os tempos da Independência. Ela pode ser e foi interpretada de muitas maneiras, por românticos, naturalistas, modernistas, esquerda, direita, cosmopolitas, nacionalistas etc., o que faz supor que corresponda a um problema durável e de fundo. Antes de arriscar uma explicação a mais, digamos, portanto, que o mencionado mal-estar é um *fato*.” (SCHWARZ, 2002, p. 29)

além-mar, amorenados na fusão com brancos e com pretos, deculturados das tradições de suas matrizes ancestrais, mas carregando sobrevivências delas que ajudam a nos contrastar tanto com os lusitanos”.

Contemporâneo de Andrade, o engenheiro português Ricardo Severo (1869-1940) foi um dos primeiros a propor o estudo da arquitetura atrelado à construção de uma identidade nacional brasileira, (SILVA, 2019). O interesse era pautado no fato de que tal tema permitiria que Severo abordasse a nacionalidade portuguesa ao destacar a sua relevância na formação da nação brasileira⁴. Além disso, o engenheiro também buscava promover “laços com o ideal civilizador iluminista, excluindo de seu projeto nacional – eminentemente branco, indígenas e negros” (SILVA, 2019, p. 609). Desta forma, é revelado aqui uma ideia limitada de nacionalidade ao refletir somente as elites brasileiras enquanto retrato do Brasil.

Com a ascensão de Getúlio Vargas (1882-1954) na década de 1930, episódio que marcou o fim das oligarquias, a ideia de modernizar o país alterando profundamente a sua paisagem, ganhou ainda mais força na agenda política. É ressaltado que tal agenda veio também a incorporar a busca pela nacionalidade brasileira. Segundo Lara (2011), esta modernização buscou fundar as bases para uma identidade nacional e, simultaneamente, reduzir o analfabetismo através do acesso ao ensino básico para as massas. Sendo assim, a arquitetura tornou-se a ferramenta oficial de autopromoção e divulgação das políticas do Estado, conforme aponta Ramos (2011), ao passo que este assumiu o papel de grande mecenas da arquitetura moderna brasileira. A razão para escolha pode ser explicada tendo em vista as particularidades da própria arquitetura.

De vocação eminentemente exibicionista por seu caráter de fruição coletiva, a arquitetura se relaciona com a invenção ou imaginação da identidade nacional em seu duplo e dialético sentido de criação de um passado legitimador relacionado particularmente à esfera da cultura, bem como de símbolos contemporâneos socialmente reconhecíveis e apropriáveis. Por um lado, coloca-se a dimensão da arquitetura enquanto herança do passado em sua dimensão documento-monumento (Le Goff, 2003), e por outro, seu caráter de construção simbólica do presente onde seu aspecto visual se referencia e propõe novas construções para o imaginário coletivo. (AL ASSAL, 2014, p. 23)

⁴ “Dessa forma, na pena do engenheiro, a história da arquitetura brasileira atrelava-se à narrativa da ‘epopeia’ da empresa colonizadora portuguesa na América, a partir da qual recuperava o que considerava as características basilares da jovem nação brasileira.” (SILVA, 2019, p. 604)

Neste contexto, o projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936) é o primeiro a exemplificar a relação entre o Estado e a arquitetura moderna brasileira. Em primeiro lugar, há o convite feito pelo ministro responsável, Gustavo Capanema (1900-1985), à Lucio Costa (1902-1998) para que este desenvolvesse o projeto da nova sede. Por consequência, o convite permitiu que este arquiteto selecionasse a sua equipe, sendo ela composta por Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Carlos Leão (1906-1983), Jorge Moreira (1904-1992), Oscar Niemeyer (1907-2012), Roberto Burle Marx (1909-1994) e Ernani Vasconcellos (1912-1989). Além disso, essa estreita relação entre política e arquitetura também permitiu a vinda de Le Corbusier (1887-1965) como consultor do projeto, tendo sido este um pedido feito diretamente à Vargas por Costa (RAMOS, 2011).

Além dos preceitos modernistas via Le Corbusier – uso de pilotis, planta livre, teto jardim, utilização do concreto –, há também uma preocupação com as questões locais. Estas são representadas através dos elementos integrados ao projeto como, por exemplo, o azulejo azul e branco numa clara referência à herança portuguesa, mas apresentado com um motivo diferente. Ademais, o projeto de paisagismo de Burle Marx traz espécies vegetais nativas, distanciando-se dos modelos ortogonais dos jardins europeus. Então, por meio da universalização das formas arquitetônicas, fomentadas pela modernização dos materiais e técnicas, vemos o internacionalismo integrado às reflexões nacionais e regionais a fim de atender às demandas individuais e coletivas do país (CAVALCANTI, 1970). Portanto, é amplamente assumida pela arquitetura moderna brasileira a narrativa de modernizar como forma de romper com o passado colonial, escravocrata e agrícola para construir uma identidade nacional. Entretanto, como aponta Holston (1989), para o Estado brasileiro, esta nova arquitetura investia contra a arquitetura ibérica e neoclássica, responsáveis por fundar os símbolos de uma herança que o mesmo buscava se sobrepor.

É importante destacar que diferente das correntes europeias e norte americanas, a arquitetura moderna no Brasil é irmã da arquitetura colonial⁵. Quando Lucio Costa organiza o movimento moderno na arquitetura brasileira, ele incorpora nela um repertório e uma maneira da tradição colonial brasileira que busca nas construções jesuíticas a concisão da linguagem (TAKAHASHI, 2019).

Desta maneira, a construção da identidade nacional está atrelada também à construção efetiva de uma nova paisagem brasileira, onde a arquitetura moderna seria o veículo responsável por integrar este novo ideal social e cultural de futuro ao passo que, segundo Holston (1989) recusava qualquer acomodação

⁵ “O casamento entre preservação e modernismo é próprio do Brasil. Na Europa e Estados Unidos tais áreas eram consideradas antagônicas, sendo tratadas por correntes distintas. Le Corbusier previa a demolição de vários quarteirões em Paris para realizar o seu plano urbanístico...” (CAVALCANTI, 1997, p. 170).

perante as condições sociais e urbanas presentes, onde a ruptura com o passado deveria ser total e evidenciada através das novas construções.

Uma vez que o intervalo de 1922 à 1943 no Brasil foi marcado, principalmente, pelos processos de industrialização, êxodo rural e a sociedade de massas, as décadas posteriores são caracterizadas pela concisão na linguagem arquitetônica moderna e a exportação da imagem de país tropical (TAKAHASHI, 2019). Dando continuidade às dinâmicas entre política e arquitetura iniciadas na Era Vargas (1930-1945), os governos seguintes continuaram explorando as possibilidades de um novo Brasil que tinha como nacional a arquitetura moderna, símbolo do poder do Estado e a afirmação de modernização. Como observa Araújo (2018, p. 6), o governo populista “iniciado com Vargas e com seu auge nos anos de JK à frente do poder, a linguagem escolhida para potencializar o alcance sógnico do nacional/desenvolvimentismo partiu da construção de monumentos”. Prova disto foi a construção de Brasília, a qual Carranza e Lara (2014) destacam como sendo uma das motivações a busca pelo apoio popular através da realização da nova capital, tendo em vista o enfraquecimento de Kubitschek.

A versão de Kubitschek enfatizou o nacionalismo brasileiro ao estabelecer metas de desenvolvimento destinadas a impulsionar o Brasil sobre a barreira do subdesenvolvimento. Ele deu a Brasília a principal prioridade por inúmeras razões. A primeira, ele argumentou que a construção da capital no Planalto Central causaria tanto a integração nacional (“integração através da interiorização” era seu slogan) e o desenvolvimento regional, trazendo o mercado nacional para regiões de economias de subsistência. Em segundo lugar, ele acreditou que o esforço de unificação requerido para construir a cidade estimularia a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação noutros projetos alvo – por exemplo, na construção de rodovias, geração de hidrelétricas, comunicação e produção de aço. Assim, ele afirmou que Brasília produziria um novo espaço nacional e uma nova fase nacional, a primeira por incorporar o interior à economia nacional e a segunda por ser o marco decisivo na linha do tempo da elevação do Brasil como uma nação moderna. (HOLSTON, 1989, p. 18, tradução nossa)⁶.

Principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, a prática projetual no Brasil era encarada como ato transformador da sociedade, onde “a arquitetura aparecia sempre associada à questão da dialética

⁶ No original: Kubitschek’s version emphasized Brazilian nationalism in establishing development targets designed to propel Brazil over the hurdle of underdevelopment. He gave Brasília top priority in this program for several reasons. First, he argued that the construction of the capital in the Central Plateau would cause both national integration (“integration through interiorization” was his slogan) and regional development by bringing national markets to regions of subsistence economies.

modernidade versus nacionalidade” (CLEMENTINO, 2013, p. 19). Para alguns arquitetos brasileiros a arquitetura moderna também representava uma quebra com o sistema capitalista, já que para eles o caráter anticolonialista do modernismo implicava numa postura anticapitalista (HOLSTON, 1989). Logo, a intenção de projetar um futuro em que a arquitetura e o urbanismo solucionassem os problemas sociais por meio da alteração da paisagem e, conseqüentemente, do modo de vida, está também presente no Plano Piloto de Lucio Costa, proposta vencedora do concurso de 1956 para a nova capital. Neste sentido, o projeto de Costa apresentava um caráter subversivo enquanto uma crítica modernista da sociedade brasileira.

A arquitetura modernista, portanto, não é apenas, nem fundamentalmente, uma defesa do emprego de novas tecnologias na construção de edifícios. Suas novas tipologias de construção e convenções urbanísticas foram desenvolvidas como instrumentos de mudança social com base nesta premissa central: a de que iriam funcionar como peças subversivas no interior das cidades atuais de modo a regenerar todo um tecido circundante de vida social desnaturada. (HOLSTON, 1989, p. 52-53, tradução nossa)⁷

Para o júri do concurso, entretanto, o projeto de Costa foi interpretado como sendo o que melhor exprimia a grandeza do nacionalismo e, sobretudo, o único que equilibrava os aspectos funcionais da cidade do século XX, atendendo às demandas simbólicas da nova capital (CARRANZA; LARA, 2014). Como coloca Holston (1989), para o Estado este sentimento estava associado ao desenvolvimentismo e nacionalismo, não a uma revolução socialista. Portanto, embora a construção da nova capital materializasse o ímpeto de criar um novo Brasil, cuja narrativa histórica do país seria assumida pelos brasileiros ao invés dos europeus (TAKAHASHI, 2019), temos como pano de fundo o desencontro das motivações entre a arquitetura e o Estado. Se para um dos agentes os conceitos de desenvolvimento e nacionalismo consistiam na construção de monumentos, afirmação do ideário de nação e avanço tecnológico, para o outro o sentido ia além, preconizando um novo modelo de sociedade. Parte dos legados da construção de Brasília tem origem nestas incompatibilidades que, como discutiremos a seguir, acabaram por reproduzir as desigualdades sociais que tanto buscavam romper, como conclui Holston (1989).

⁷ No original: Modernist architecture therefore is not only or even most fundamentally an argument for a new technology in building construction. Its new building technologies and planning conventions were developed as instruments of social change on the basis of this central premise: that they would function as subversive pieces within existing cities to regenerate the whole surrounding fabric of denatured social life.

Mão de obra e Concreto

Sabendo da relação entre a arquitetura moderna e a colonial, vista anteriormente, quando os arquitetos brasileiros resgataram heranças desta antiga arquitetura para articular o movimento moderno, acabaram também por incorporar fatos indesejáveis deste passado (LARA, 2011). Nomeadamente, falamos do fato da arquitetura colonial ter sido viabilizada pelo trabalho escravo. Não obstante, Ferro (2006) afirma que a construção de Brasília produziu o mais violento canteiro de obras devido às dinâmicas de exploração sofridas pela mão de obra, tendo em vista as precárias condições às quais os trabalhadores estavam sujeitos.

Popularmente conhecidos como candangos⁸, estas pessoas eram, majoritariamente trabalhadores ruais empobrecidos ou sem-terra provenientes das regiões mais empobrecidas do Brasil, nomeadamente do Nordeste (ARANTES, 2004). Quanto ao termo – candangos – chamamos atenção de que a designação não contemplava mulheres e, posteriormente, “por meio de uma metamorfose operada pela propaganda e pelas imagens, acabou por desvincular-se do vocábulo um outro grupo humano: os negros. [...] o trabalhador de Brasília, embora quase sempre miscigenado, quase nunca é negro” (VIDESOTT, 2008, p. 23).

Logo, a construção da identidade nacional que encontrava em Brasília a fundação de um novo país a nível tecnológico e ideológico, mostrava-se tão excludente quanto aquela pensada por Ricardo Severo anos antes. Além disso, começamos a questionar até que ponto esta nova arquitetura e mentalidade conseguiram, de fato, romper completamente com o passado. Vemos então, a arquitetura moderna aliada ao Estado desenvolvimentista reproduzir práticas de superexploração do passado colonial “sob o julgo de totalidades hegemônicas e excludentes, com base em critérios hegemônicos [...] de classificação social (que produz o inferior, como as mulheres e os negros)” (BOAVENTURA SANTOS, 2006 apud MOASSAB, 2020, p. 15)

Em 1958, 59, 60, 61 eu ia frequentemente à Brasília e assisti um pouco ao nascimento da capital. Não tanto o plano, o desenho do Lúcio, mas o levantar, o sair do chão. E saía daqui com a escola, com arquitetos cheios de discursos bons para a sociedade brasileira. Era o período do desenvolvimentismo: nós havíamos de modificar o Brasil, construir um Brasil novo, industrializar esse troço aqui. E tudo

⁸ “Em 1959, a palavra ganhava assim um outro estatuto, o de sinônimo de pioneiro, de desbravador, de homem que confia no progresso, de brasileiro comum, operário de Brasília. A palavra evocava os valores da coragem, da ousadia, da perseverança, da fé, da dedicação ao trabalho. Resumia enfim todas as qualidades do brasileiro, os aspectos positivos da identidade nacional.” (VIDESOTT, 2008, p. 22)

com uma perspectiva social anunciada também muito bonita. Só que, ao chegar em Brasília, via aqueles desenhos lindos do Niemeyer, perfeitos, brancos, puríssimos, mas com uma massa de gente ultramiserável, ultra-explorada, construindo aquilo. Um horror as condições de trabalho. Vinham trabalhadores do Brasil inteiro, que se agrupavam debaixo daquelas igrejinhas bonitinhas do Niemeyer parecidas com um triângulo e ficavam esperando passar ali os caminhões que os contratavam. Depois os operários iam para o canteiro de obras, frequentemente cercado, como na Idade Média. As greves eram reprimidas da maneira mais violenta possível, com mortes, assassinatos. (FERRO, 2006, p. 12)

Somado a isto, a construção da nova capital atrai um expressivo contingente populacional para o Planalto Central que buscava melhores condições de vida prometidas por esta empreitada ou este “Eldorado de oportunidades” (HOLSTON, 1989, p. 11). O processo migratório é descrito por Ribeiro (1995, p. 198) como sendo “um dos mais violentos êxodos rurais”, pois não havia infraestrutura suficiente para abrigar elevado número de pessoas⁹. Conseqüentemente, o que se viu a seguir foi o empobrecimento da população urbana e uma crescente competição por emprego a nível nacional. Exemplo disto é migração de 1958 de milhares de trabalhadores pobres que, fugindo da grande seca daquele ano, viram em Brasília uma oportunidade de ter trabalho e meios de garantir sua sobrevivência. Entretanto, a ausência da qualificação profissional destes retirantes dificultava a inserção dos mesmos na construção civil e “o mundo melhor, anunciado pelas propagandas sobre a Nova Capital, depois de quase um século de expectativas (se contarmos o tempo a partir da primeira constituição), chocava-se com a realidade” (VIDESOTT, 2008, p. 28). Neste sentido, é entendida aqui a necessidade de discutir a adoção do concreto, este sendo a principal expressão da técnica construtiva da arquitetura moderna, junto à questão da mão de obra tendo em vista as suas implicações.

Num primeiro plano, a escolha deste material pela arquitetura foi pautada nas suas propriedades plásticas, sendo estas responsáveis por permitir o alcance de estéticas inovadoras e, então, representando o “front tecnológico mais avançado à disposição dos arquitetos brasileiros” (SEGAWA, 1999, p. 150). Somado a isto, com a chegada do cimento no Brasil no início do século passado foi aberta a possibilidade de engenheiros e arquitetos produzirem obras tanto ou mais inovadoras daquelas produzidas em países cujo processo de modernização estava melhor consolidado (FORTY, 2012).

⁹ “Aos doze de novembro de 1956, o Diário de Brasília estimava a população operária de Brasília em 232 pessoas. Em novembro de 1958 o Departamento de Imigração avaliava em 45 mil a população do ainda inexistente Distrito Federal – um acréscimo de três mil pessoas por mês.” (VIDESOTT, 2008, p. 28)

A nível simbólico, o concreto era o que melhor expressava o conceito de modernidade e, por consequência, o que era ser moderno. O material era capaz de transformar as relações entre a sociedade e a natureza ao substituir velhos saberes e tradições manuais (FORTY, 2012; FERRO, 2018). Portanto, para um país que tinha como uma das principais pautas na agenda política a modernização, o concreto foi entendido como um veículo para este objetivo. T tamanha foi a simbologia atribuída ao concreto que, em função das políticas de substituição de importações da década de 1950, fornecedores estrangeiros de cimento foram incentivados a estabelecer fábricas no Brasil e, já em 1959, o país era praticamente auto suficiente na produção do material, necessitando de menos de 1% de importação (FORTY, 2012).

Entretanto, esta consolidação do concreto como o material construtivo de Brasília instituiu um sistema de economia, produção e lobby que fomenta e é fomentada por estruturas de poder até a atualidade (MOASSAB, 2020). Estruturas estas que lucram com a desvalorização da mão de obra, péssimas condições de trabalho e demais abusos praticados contra o operariado. Nesta lógica, reside também o fato de que o concreto consistia em um mecanismo de controle e exploração da mão de obra. Como coloca Ferro (2018), historicamente este material estava desvinculado de qualquer tradição do saber-fazer, o que tornava inviável a monopolização do seu conhecimento por parte dos trabalhadores na luta de classes.

Além disso, Forty (2012) sugere que a ideia de que o concreto enquanto símbolo do desenvolvimento seja ilusória. Esta observação se baseia no fato de que a produção do concreto armado não é um processo industrial, mas arcaico. A partir deste aspecto concentra-se a ambiguidade deste material que expressa modernidade, mas admite o emprego de mão de obra não qualificada para sua realização. Posto isto, compreendemos que escolha por este material também era baseada em questões políticas, cuja preocupação era garantir a subordinação da classe trabalhadora. Fez parte também deste contexto a escolha pelo perfil do trabalhador rural, pobre e analfabeto¹⁰ para a construção da capital, cuja ausência de familiaridade com a construção civil, sistema construtivo e vulnerabilidade social eram garantias da sua completa exploração, subordinação e alienação nos canteiros de obras.

Em função disto, Brasília é o retrato mais marcante do subdesenvolvimento brasileiro e a ambiguidade na democracia, uma vez que as obras arquitetônicas manifestavam o desejo do país em

¹⁰ “entre os trabalhadores dos canteiros de Brasília, 90% são analfabetos. Ou seja, 90% da população do futuro Distrito Federal não tinha direito ao voto. [...] As tentativas de escolarização dos trabalhadores imigrados ao Planalto Central – adolescentes e adultos – acabaram frustradas ou pelo prazo colocado para inauguração da cidade ou pela necessidade dos próprios trabalhadores de juntar dinheiro para manter suas famílias, carentes e distantes. (...) O problema do analfabetismo, isto é o problema da impossibilidade da participação democrática para reivindicação dos direitos básicos, representa, ao meu ver, um dos fatos mais contraditórios da construção da Capital – da Nação – da esperança e do futuro.” (VIDESOTT, 2008, p. 36)

equiparar-se com as potências econômicas da época e, simultaneamente, a produção nos canteiros de obra era arcaica, contradizendo a ideia de modernidade, como aponta Arantes (2004). Sobre as diversas formas de exploração às quais os trabalhadores estavam sujeitos, destacam-se a desvalorização do trabalho, a superexploração, a exclusão e a segregação.

Os canteiros de obras de Brasília foram planejados para o uso extensivo de mão de obra não qualificada em trabalhos extenuantes. Assim a construção de Brasília representou o clímax da desvalorização da mão de obra ocorrida na construção civil, processo iniciado décadas antes e, inadvertidamente, levado adiante pelos arquitetos modernos. [...] As fachadas brancas polidas de Niemeyer, que faziam os edifícios da capital parecerem quase etéreos, apagaram qualquer vestígio do esforço humano que os trouxe à existência. As obras existem aparentemente de forma independente de quem as produziu, resultado intensificado pelo destaque do arquiteto. [...] Os trabalhadores foram proibidos de permanecer em Brasília após sua construção. Eles foram impedidos de morar nas proximidades de seu trabalho simplesmente pelo fato de que nenhum local havia sido planejado para eles: o Plano Diretor de Brasília não incluía moradias de baixa renda. Os construtores tiveram que permanecer em seus acampamentos, que se tornariam precárias cidades-satélites, separadas da cidade por um cinturão verde. (ARANTES, 2004, p. 174-175, tradução nossa)¹¹

No que diz respeito à exclusão destes trabalhadores, tal problemática já se mostrava presente ainda na fase da construção quando, na altura, eram estabelecidas medidas que visavam controlar a entrada de imigrantes que buscavam emprego, segundo Videssot (2008). A existência de tais práticas evidencia que o ideário de nação buscado pelo Estado, do qual a arquitetura moderna foi conivente, não incluía os trabalhadores comuns. Na verdade, buscava apagar a sua existência e participação na construção da história do país. Sob uma perspectiva mais ampla, também fica claro o anúncio das falhas em projetar um novo país por meio de resoluções da arquitetura e do urbanismo modernos, visto que o modelo de produção ao qual

¹¹ No original: The Brasília building sites were planned for the extensive use of unskilled labour carrying out strenuous work. As such the construction of Brasília represented the climax of the devaluation of labour that had occurred in civil construction, a process begun decades earlier, and unwittingly taken further by modern architects. [...] Niemeyer's polished white facades, which made the capital's buildings look almost ethereal, wiped out any trace of the human effort that had brought them into existence. The works exist apparently independently of those who produced them, a result intensified by the architect's prominence. [...] . Workers were forbidden to remain in Brasília after it was built. They were prevented from living in proximity to their work simply on account of the fact that no place had been planned for them: Brasília's Master Plan had not included low-income housing. The builders had to remain in their camps, which were to become precarious satellite towns, separated from the city by a green belt.

estavam pautados reforçavam padrões de uma sociedade excludente, cuja mentalidade ainda apresentava traços tendências colonialistas.

Nessa direção, a compreensão da tecnologia construtiva dentro do modelo de exploração do trabalho, agudizado pelo avanço do capitalismo, não pode ser apartado, na América Latina, de uma análise da violência colonial. Afinal, todo canteiro de obra é um pouco de navio negreiro. [...] Ou seja, a escolha tecnológica, o modelo construtivo e como ele se ajeita no contexto nacional perpetua a exploração da população negra. O que a arquitetura tem a ver com isso? A área não pode seguir ignorando o seu papel no contexto do racismo estrutural brasileiro. (MOASSAB, 2020, p. 14, grifo meu)

Esta alienação do progresso em relação a acentuação da desigualdade social ao longo da construção de Brasília demonstrou que, tal como a arquitetura colonial foi viabilizada pela escravidão, a arquitetura moderna só foi possível através de um modelo de produção voltado para a superexploração da mão de obra – principalmente a negra – e o aprofundamento das desigualdades sociais.

Considerações finais

Como vimos, foi buscado ao longo do presente artigo uma reflexão acerca do modelo de produção arquitetônico brasileiro, sua relação com a identidade nacional e o Estado desenvolvimentista. Neste sentido, não foi tida como intenção deste estudo questionar se Brasília deveria ou não ter sido construída, mas compreender as discrepâncias entre o discurso social promovido pela arquitetura moderna, as ações do Estado e a realidade nos canteiros de obras. Como colocam Aravecchia-Botas (2020)¹² e Videsott (2008), são ainda raros os estudos acerca da produção da arquitetura e da cidade que levam em consideração a trajetória dos materiais, os canteiros de obra e os trabalhadores. Para Moassab (2020) esta revisão crítica alcança a esfera dos estudos decoloniais e debates acerca do racismo estrutural presente na arquitetura.

Aqui, o que buscamos questionar não foi o valor estético ou o caráter inovador das obras, mas como estas continuam a ser utilizadas para negligenciar ações de um modelo de produção que, sob a tutela do

¹² “e a ação individual ainda prevalece nas narrativas, que insistem em convocar a genialidade inventiva, e se recusam a entender as dinâmicas e processos históricos constitutivos das figuras excepcionais” (ARAVECCHIA-BOTAS, 2020, p. 79)

Estado, aprofundou mazelas sociais reproduzindo práticas exploratórias e segregadoras. O que se viu na arquitetura moderna foi o enrijecimento da ideia de uma divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, cuja separação impossibilitou a total compreensão do processo construtivo de Brasília alienando os próprios arquitetos do seu papel e da realidade que ali se configurava.

Por fim, consideramos que ainda é preciso questionarmos de maneira mais profunda a tendência de restringirmos o nosso olhar para a arquitetura moderna, que tende a desconsiderar o custo humano e social implícitos em seu modelo de produção, principalmente, no que diz respeito ao caso de Brasília. Além disso, fica a reflexão se de fato este movimento conseguiu de fato ir além das novas formas arquitetônicas, e promover uma mudança na sociedade ou, até mesmo, sugerir um novo modelo social. É fundamental para a historiografia da arquitetura nos debruçarmos no fato de que, o largo uso do concreto armado aliado ao modelo de produção, atuaram como mecanismos de controle sobre o trabalhador promovendo o arcaísmo da construção civil e convocando dinâmicas do passado que acabam por repercutir até os dias atuais.

Referências bibliográficas

AL ASSAL, Marianna Boghosian. Arquitetura, modernidade e identidade nacional: aspectos para a construção de uma história comparada entre Brasil e México. *In: I Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo*. Rio de Janeiro: ENANPARQ, 2010, p. 1-21. Disponível em: <http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/84/84-728-1-SP.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2021.

ARANTES, Pedro Fiori. Reinventing the Building site. *In: ANDREOLI, Elisabeta; FORTY, Adrian (Org.). Brazil's Modern Architecture*. Nova Iorque: Editora Phaidon, 2004. p. 172-201.

ARAÚJO, Gilvan Charles Cerqueira de. Brasília: Ideações e Contradições de uma Espacialidade. *Geo UERJ*, Rio de Janeiro, n. 33, e34471, maio 2018. DOI 10.125957/GEOUERJ.2018.34471. Disponível em: <http://doi.org/10.125957/geouerj.2018.34471>. Acesso em: 15 abr. 2021.

CAVALCANTI, Carlos. As artes no século XX. *Revista Brasileira de Cultura*, v. 2, n. 3., p. 9-24, jan./mar. 1970. Disponível: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=28858. Acesso em: 8 abr. 2021.

CARRANZA, Luis E.; LARA, Fernando Luiz. **Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, and Utopia**. 1. ed. Austin: University of Texas Press, 2014.

CLEMENTINO, Luísa Lopes Ribeiro Ramos. **Fernando Távora: de o problema da casa portuguesa ao da organização do espaço**. 2013. Dissertação (Mestrado) – Mestrado Integrado de Arquitectura. Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316/24401>. Acesso em: 10 abr. 2021.

FERRO, Sergio. **Arquitetura e Trabalho Livre**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

FERRO, Sérgio. Concrete as Weapon. **Harvard Design Magazine**, [S. l.], n. 46., p. 8-33, F/W 2018.

FORTY, Adrian. **Concrete and Culture: a material history**. Londres: Reaktion Books LTD., 2012.

HOLSTON, James. **The Modernist City: an anthropological critique of Brasília**. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

LARA, Fernando Luiz. Incomplete utopias: embedded in Brazilian modern architecture. **Architectural Research Quarterly**, v. 15, p. 131-138, ago. 2011. Disponível em: http://journals.cambridge.org/abstract_S1359135511000558. Acesso em: 12 maio 2021.

MOASSAB, Andréia. De que lado a arquitetura está? Reflexões sobre ensino, tecnologia, classe e relações raciais. **Revista Projetar**, v. 5, n1, p. 8-19, jan. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/download/19142/12423/>. Acesso em: 5 jun. 2021.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EdUSP. 1999.

SILVA, Joana de Mello Carvalho. (2019). A construção do nacional: Ricardo Severo e a Campanha de Arte Tradicional no Brasil (1910-1930). **Varia História**, 35(68), p. 597-629, 2019. DOI: 10.1590/0104-87752019000200009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/vh/a/7SbbvnytqbgCz5x8sycwtGh/?lang=pt#>. Acesso em: 12 abr. 2021.

RAMOS, Tânia Beisl. Estado Novo e arquitetura: redes sociais e patrimônio cultural moderno em Portugal e no Brasil. **Revista CPC**, [S. l.], n. 12, p. 31-54, 2011. DOI: 10.11606/issn.1980-4466.v0i12p31-54. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15680>. Acesso em: 25 jun. 2021.

RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil**. (2 Ed.). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SCHWARZ, Roberto. **Que horas são?** São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

TAKAHASHI, Beatriz da Silva. **Arquitetura em vão – Estágio na Casa da Arquitectura (Matosinhos)**. 2019. Relatório de Estágio (Mestrado) – Mestrado em História da Arte, Patrimônio e Cultura Visual. Universidade do Porto, Porto, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10216/121690>. Acesso em: 11 abr. 2021.

VIDESOTT, Luisa. Os Candangos. **Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online)**, [S. l.], n. 7, p. 21-38, 2008. DOI: 10.11606/issn.1984-4506.v0i7p21-38. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44721>. Acesso em: 24 jun. 2021.